

ЎРТА ТОЛАЛИ ПАХТА ТОЛАСИДАН ҚАЙТА ТАРАЛГАН ИП ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАСИДА СИФАТ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

М.Д.Толибжонов¹,

Илмий рахбар.т.ф.н.проф. М.Кулметов²

¹Магистратура талабаси М8-20 гуруҳи,

²Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476223>

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда етиштириладиган пахта толасининг асосий қисмини ўрта толали пахта ташкил этганлиги сабабли ўрта толали пахтадан қайта таралган ип ишлаб чиқаришда аралашмаларни таҳлили этиш, қайта тараш ишлаб чиқаришига сифат назоратини тизимини қўллаш бўйича тадқиқот иши натижалари келтирилган.

Республикамиз иқтисодиётида ва трикотаж ипларини ишлаб чиқариш соҳаларида сифатли тайёр маҳсулотларга бўлган талабни ошириб бориши, рақобатбардошлигини таъминлаш учун сифатини тубдан яхшилаш, тўқимачилик саноати маҳсулотларининг рақобатдошлик муҳитида замонавий сифат менежменти талабларини жорий этиш ва сертификатлаштиришни талаб этмоқда [1].

Мамлакатимизда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ва кўрсатиладиган хизматларнинг ташқи ва ички бозорларда рақобатбардошлилигини янада ошириш, республиканинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш мақсади кўзда тутилган бўлиб, республикамиз корхоналарида жумладан тўқимачилик соҳасида сифат менежменти тизимини ишлаб чиқиш ва сертификатлаштиришни талаб этади. Бу ишларни амалга ошириш тўқимачилик корхоналарининг ишлаб чиқариш технологияси ва маҳсулотнинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олиб сифат менежменти тизимини жорий қилиш яъни ISO 9001:2015 халқаро стандарти талабига мувофиқ сифат менежмент тизимини сертификатлаштириш долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Бизнинг ишимизда ISO 9001:2015 халқаро стандарти талабларини ўрганиш асосида тароқли ип ишлаб чиқаришда ўрта толали пахтани аралаштирилиб корхонасида сифат менежмент тизимини (СМТ) йўлга қўйиш мақсад қилинган.

Пахта толаси дунёда энг кўп талаб ва истеъмол қилинадиган экологик тоза табиий хом ашёдир. Дунёда ишлаб чиқарилган пахтанинг деярли бутун ҳажми ўрта толали пахта деб таснифланиши мумкин. Ҳозирги вақтда дунё миқёсида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг атиги 3-4 фоизи узун толали пахта ҳисобланади. Бу тупроқнинг хусусиятлари ва уни муваффақиятли етиштириш учун зарур бўлган иқлим шароитларига боғлиқ. Бугунги кунда узун толали пахтанинг етакчи ишлаб чиқарувчилари Миср ва АҚШ, ундан кейин Ҳиндистон ва Хитой. Ушбу мамлакатларга қўшимча равишда, Исроил, Перу, Судан, Тожикистон, Туркменистон, Ўзбекистон ва бошқа қатор давлатлар узун толали пахта етиштириш билан шуғулланади [2].

Тўқув-трикотаж буюмлари учун ип ишлаб чиқаришда узун толали пахтани ўрта толали пахтага алмаштириш бутун дунёдаги тўқимачилик корхоналари олдида турган долзарб вазифадир[3].

Тадқиқот ишининг объекти сифатида қайта тараш машинаси қисқичи билан ажратувчи цилиндр ва устки тароқ билан тароқли барабанча орасидаги разводкани ўзгартириш орқали таранди миқдорини оптималлаштириш йигирилаётган ип сифат кўрсаткичларининг меъёр даражада бўлиши таъминлаган холда маҳсулот чиқиш хажмини ошириш, имкониятини яратди. Синов тажриба ишлари “Jizzakh Textile” хусусий корхонасининг ишлаб чиқариш шароитида амалга оширилди. Танлаб олинган таранди вариантлари бўйича хомаки маҳсулотлар ва йигирилган ип сифати тайёрлаш учун корхонанинг технологик ускуналар занжиридан, йигириш режасидан ва аралашма таркиби лотдан фойдаланилди жумладан, “Jizzakh Textile” ҳк лабораториясида Швейцариянинг USTER компаниясининг Uster Zweigle Yarn Reel, Uster Zweigle Roving Reel, USTER AUTOSORTER 5, USTER ZWEIGLE TWIST TESTER 5, Uster Afis Pro 2, Uster Testar 5-S800, Uster TENSORAPID 4 ускуналари билан таъминланган.

“Jizzakh Textile” ҳк технологик ускуналар занжири:

1. Титиш тозалаш.

Дастгоҳларнинг тартиби:-Автоматик той титиш ускунаси- Blendomat BO-A-2300 TRUTZSCHLER (Германмия)

-Кўл билан таъминлагич (BO-R)

-Пахта толасидаги оғир жисмларни ажратувчи конденсор SP-MF

-Сепаратор (SL-P)

-Кўп камерали аралаштирувчи ускуна (MX-1 10)

-3 барабанли тозалагич (CL-C3)

-бегона жисмлардан ажратувчи ускуна (SP-FPO): -Конденсор (LVSA)

- Тараш машинасига тола тақсимлаш системаси (T-DISTRIBUTOR)

2. Тараш- TC 6 -TRUTZSCHLER (Германмия)

3. Пилталаш- TD-02 регуляторсиз TRUTZSCHLER (Германмия)

4. Пилта бирлаштириш- LW2N Marzoli (Италя)

5. Қайта тараш- CN 600 N Marzoli (Италя)

-Пилталаш- TD-03-600 регуляторли -TRUTZSCHLER (Германмия)

6. Пиликлаш- Zinser 670 Oerlikon Schlafhorst (Германмия)

7. Йигириш- Zinser 351-Oerlikon Schlafhorst (Германмия)

8. Қайта ўраш- AUTOCONER X5-Oerlikon Schlafhorst (Германмия) [4].

СМТни кўллашда жараёнларни назорат қилишда назорат қилиш тартиблари қуйида келтирилган.

1-жадвал

Титиш-тозалаш агрегатларида сифат назорати

	Жаравён ва операциялар	Назорат қилиниши керак ишлар
A	Тойни очишда	- тойларни шакллантириш - тозалик - гуруҳдаги тойларнинг рақамлари - қайта ишланадиган материаллар учун қоидалар

		- тўхтатиш – ишлаш муносабати (тола билан таъминлашни бошқариш)
B	Титиш ва аралаштиришда	- кираётган ва чиқаётган тола сифати-1-2-3-4-5 - титиш ва аралаштириш тартиби - тўхтатиш – ишлаш муносабати (тола билан таъминлашни бошқариш)
C	Тозалаш ва чангсизлантиришда	- кираётган ва чиқаётган тола сифати-2-3-4-5 - чанг ва ифлосликларни ажратиш - чиқинди миқдори - линт, калта толалар, чиқинди ва чиқиндида бурам берса бўладиган толалар миқдори
D	Толаларнинг транспортировкасида	- транспортировка каналлари 2 - ҳаво филтрлари ёрдамида чанг ажратиш 6 - метални аниқлаш 8 - учқун аниқлаш 9
E	Чиқинди назоратида	- атроф муҳит ифлосланиши-7-10-11 - тоза атроф муҳит
F	Толага ишлов беришда	- неплар, калта толалар ва чиқиндилар миқдорини тойларни титиш ва тозалаш жараёнида баланси-2-5-6
G	Ишлаб чиқаришда	- ишлаб чиқариш даражаси кг да (ўтказувчанлик даражаси) - ишчилар сони - атроф муҳитдаги шароитлар
H	Таъмирлашда	- таъмирлаш режаси - титиш ва тозалаш қисмларининг аҳволи - транспортировка каналлари ва вентиляторлар аҳволи

OFF-LINE monitoring системаси-USTER дастгоҳлллаари сифатини назорат қилишда кенг қўлланилади.

Йиғирилган ипларнинг нуқсонлари ва йиғириш маҳсулотларининг нотекислигини аниқлаш учун "Цельвегер" (Швейцария) фирмаси юқори ўринлардан бирини эгаллайди. Ҳозирги пайтда фирма замонавий кичик ҳисоблагичга эга бўлган. Электр-сигимли ускуна таркибида, чизиқий зичлиги 4 тексдан 12 ктексгача бўлган оралиғидаги хомаки маҳсулотлар ва йиғирилган ипларнинг чизиқий зичлиги бўйича нотекислиги аниқланади. Ускуна бир вақтнинг ўзида 24 та ўрамдан автоматик равишда заправка қиладиган мосламага эга.

"Устер-Тестер-6" ускунаси бутунлай автоматлаштирилган бўлиб, хомаки маҳсулотлар ва йиғирилган ипларнинг сифати бўйича тўлиқ маълумот беради.

Хулоса

Демак, дунё тўқимачилик корхоналарида ўрта толали пахтадан йиғирилган қайта тараш иплари ассортиментлари йил сайин ортиб боради.

Ўрта толали 4-тип пахта толаси лотидан ИСО 9001:2015 стандартини қўллаб ва корхона шароитидаги тайёр маҳсулотларнинг сифат кўрсаткичлари Uster Tester 5-S800 ва Uster Tensorapid 4 жиҳозларида аниқланди ҳамда тасдиқланган меъёрий кўрсаткичлари бўйича ўрганиб чиқилганда тажриба вариантыда тайёрланган маҳсулотнинг сифат кўрсаткичлари корхона вариантыдан яхши эканлиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 12 февралда ПҚ-4186-сонли “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва унинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
2. Мировой рынок хлопка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http:// analitika.org](http://analitika.org).
3. Рынок хлопка [Электронный ресурс].–Режим доступа:
http://www.pxc.ru/Pages/Docs/cot_outlook8.pdf.
4. “Jizzakh Textile” ХК технологик ускуналар занжири.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

